

Laura Döring, Marina Lemaire, Stefan Büdenbender, Stefan Kellendonk

Fragebogendesign der Data Literacy Bedarfserhebung für die historisch arbeitenden Disziplinen

Version 1.2

Autor:innenliste:

Laura Döring | [Conceptualization](#), [Data curation](#), [Methodology](#), [Validation](#), [Visualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0009-0001-7129-2018

Marina Lemaire | [Conceptualization](#), [Data curation](#), [Methodology](#), [Validation](#), [Visualization](#), [Writing – original draft](#), [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0003-4726-2481

Stefan Büdenbender | [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0002-0478-0396

Stefan Kellendonk | [Writing – review & editing](#) | ORCID: 0000-0003-1009-3311

im Namen des 4Memory-Konsortiums.

Zusammenfassung

Die Task Area „Data Literacy“ des NFDI4Memory-Konsortiums stellt sich der Aufgabe, Datenkompetenz (DL) und Forschungsdatenmanagement (FDM) in historischen Disziplinen zu verbessern, indem Services, Lehr- und Lernformate entwickelt werden. Für eine Bedarfserhebung in diesem Feld wurde ein eigenes Fragebogendesign entwickelt. Der Fragebogen umfasst 16 Kategorien aus den Bereichen FDM und DL, darunter „Allgemeine Einschätzung“, „Datenmanagement“, „Ethik“ und „Recht“. Der Fragebogen adressiert sowohl generische als auch fachspezifisch-geschichtswissenschaftliche Kompetenzen. Die Kategorien wurden durch eine systematische Analyse von DL- und FDM-Kompetenzprofilen erstellt. Das Umfragedesign wurde so konzipiert, dass eine Selbsteinschätzung auf Basis einer Likert-Skala erfolgt. Es unterteilt sich in drei Niveaustufen, um die Kompetenzlevel Wissen, Anwenden und Vermitteln abzubilden. Die Zielgruppe der Umfrage sind Personen an Hochschulen, Forschungseinrichtungen, IT- / FDM-Serviceeinrichtungen und GLAM-Institutionen.

Danksagung

Diese Arbeit ist im Rahmen des NFDI-Konsortiums 4Memory entstanden (www.4memory.de).

Wir danken der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) für die finanzielle Unterstützung – Projektnummer 50 1609550.

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	1
Kategorien	2
Niveaustufen und Zuweisungen	3
Soziodemographischer Abschnitt	4
Soziodemografische Fragen	6
Allgemeine Einschätzung	7
Die Fragebogentemplates	
Fragebogen Niveau „Wissen“	8
Allgemeine FDM-Kenntnisse	8
Datenerschließung.....	9
Datenorganisation.....	10
Datenevaluation.....	10
Datenaufbereitung	11
Datenqualität.....	12
Datenkonvertierung	12
Programmierung	13
Recht	13
Ethik.....	14
Speicherung.....	15
Publikation	16
Datennachnutzung.....	16
Software/Tools.....	17
Fragebogen Niveau „Anwenden“	18
Allgemeine FDM-Kenntnisse	18
Datenerschließung.....	19
Datenorganisation.....	20
Datenevaluation.....	20
Datenaufbereitung	21
Datenqualität.....	22
Datenkonvertierung	23
Programmierung	23

Recht	24
Ethik.....	25
Speicherung.....	25
Publikation	26
Datennachnutzung.....	27
Software/Tools.....	27
Fragebogen Niveau „Vermitteln“	28
Didaktik.....	28
Allgemeine FDM-Kenntnisse	28
Datenerschließung.....	30
Datenorganisation.....	30
Datenevaluation.....	31
Datenaufbereitung	31
Datenqualität.....	33
Datenkonvertierung	33
Programmierung	34
Recht	34
Ethik.....	36
Speicherung.....	37
Publikation	38
Datennachnutzung.....	38
Software/Tools.....	39
Vermittlung und Information	39
Literaturverzeichnis	40
Anhänge	41

Einleitung

Im Rahmen des NFDI4Memory Konsortiums zielt Task Area 4 „Data Literacy“ auf die Entwicklung von Services, Handreichungen und innovativen Lehr- und Lernformaten, um die Datenkompetenz („Data Literacy“: DL) und das aktive Forschungsdatenmanagement (FDM) von Forschenden und Lehrenden auf allen Qualifikationsstufen in den historisch arbeitenden Disziplinen zu verbessern. Um zielgruppenspezifische und dem Kompetenzniveau entsprechende DL-Angebote zu entwickeln, wurde in einem ersten Schritt eine Bedarfserhebung durchgeführt. Da keine vergleichbare Erhebung in den historisch arbeitenden Disziplinen im deutschsprachigen Raum vorliegt, konnte auf kein fachspezifisches Fragebogendesign zurückgegriffen werden. Das Umfragedesign fußt deshalb auf zwei generischen und einem sprachwissenschaftlichen DL-Kompetenzprofil. Zusätzlich wurde es hinsichtlich der Relevanz und den spezifischen Ausprägungen der Anwendung an die historisch arbeitenden Disziplinen angepasst.

Mit dem Fragebogen wurde die Selbsteinschätzung der freiwilligen Proband:innen (Kompetenzüberzeugung) abgefragt. Die Proband:innen sollten dazu auf einer Likert-Skala mit einem 5-stufigen-Rating¹ angeben, inwieweit sie den formulierten Aussagen zustimmen oder nicht. Die Proband:innen hatten auch die Möglichkeit, „nicht beurteilbar“ anzugeben. Um genauer zu erfahren, zu welchen konkreten Aspekten in bestimmten Kategorien sich die Befragten Vermittlungsangebote wünschen, wurden bei bestimmten Fragen Auswahllisten integriert, so z. B. zu Metadatenstandards.

Am Ende des Fragebogens wurde zudem nach den präferierten Lernsettings gefragt, um genauer bestimmen zu können, auf welche Vermittlungsformate sich die zu entwickelnden Angebote fokussieren sollten.

¹ Die Auswahlmöglichkeiten bestanden aus: „trifft überhaupt nicht zu“, über „trifft überwiegend nicht zu“, „trifft teils-teils zu“, „trifft überwiegend zu“ bis hin zu „trifft völlig zu“.

Kategorien

Das Fragebogendesign beinhaltet relevante Kategorien aus den Feldern FDM und DL. Der Fragebogen besteht aus 16 Kategorien, von der „Allgemeinen Einschätzung“ über „Datenmanagement“ und „Datenevaluation“ bis hin zu Fragen nach „Ethik“ und „Recht“. Die Auswahl der Kategorien erfolgte durch eine systematische Inhaltsanalyse von DL- und FDM-Kompetenzprofilen. In einem sich mehrfach wiederholenden Prozess wurden die „Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards“ (Petersen u. a. 2023), die „FDM-Kompetenzmatrix“ des DIAMANT-Modells (Lemaire u. a. 2020) und die „Taxonomy of Digital Research Activities in the Humanities (TaDiRAH)“ (Schöch, Perkins und Borek 2015) zusammengeführt. Für die Spezifizierung in historisch arbeitenden Disziplinen wurde auf Beschreibungen von Digital History Studiengängen bzw. ihnen nahestehenden Studiengängen und Zertifikatskursen deutscher Universitäten zurückgegriffen².

Übersicht Kategorien

- Allgemeine Einschätzung
- Didaktik*
- Allgemeine FDM-Kenntnisse
- Datenerschließung
- Datenorganisation
- Datenevaluation
- Datenaufbereitung
- Datenqualität
- Datenkonvertierung
- Programmierung
- Recht
- Ethik
- Speicherung
- Publikation
- Datennachnutzung
- Software/Tools
- Vermittlung und Information

*nur im Fragebogen der Niveaustufe 3 „Vermitteln“ (s. u.) vorkommend

² Eingehendere und umfassendere Auswertungen von digitalbezogenen Studiengängen in den historisch arbeitenden Disziplinen werden im Rahmen der Measure 1 der Task Area „Data Literacy“ erfolgen, um ein Data Literacy Modelcurriculum für die Geschichtswissenschaften zu entwickeln. (Paulmann u. a. 2022)

Niveaustufen und Zuweisungen

Aufgrund des breiten Adressat:innenkreises und den damit einhergehenden anzunehmenden Kompetenzunterschieden in den Bereichen FDM und DL wurde eine Unterteilung in drei Niveaustufen vorgenommen:

Niveaustufe eins bezieht sich auf die Kompetenz „Wissen“ und fragt nach dem Vorhandensein von DL- und FDM-Kenntnissen. Ihr wurden die Zielgruppen Studierende im Bachelor und Master zugeteilt.

Auf der zweiten Stufe befindet sich die Kompetenz „Anwenden“, die die Stufe „Wissen“ repräsentiert. Promovierende sowie Post-Docs, Data Stewards / FDM-Mitarbeiter:innen / Datenkurator:innen und GLAM-Mitarbeitende, die angeben keine Lehrtätigkeit auszuüben, werden dieser Niveaustufe zugeteilt.

Auf diesen beiden Stufen setzt das dritte Kompetenzniveau „Vermitteln“ auf. Hier wird insbesondere die Frage adressiert, inwiefern die Proband:innen sich in der Lage fühlen, Data Literacy Kenntnisse und deren Anwendungen und Nutzungsmöglichkeiten zu vermitteln und zu lehren. Zugeordnet werden dieser Stufe Personen mit einer Vermittlungs- und Lehrtätigkeit wie Professor:innen, Lehrer:innen und Lehramtsreferendar:innen sowie Postdocs, Data Stewards / FDM-Mitarbeiter:innen / Datenkurator:innen und GLAM-Mitarbeiter:innen, die angeben, Lehrtätigkeiten auszuüben. Kategorien und Items sind in allen drei Fragebögen bis auf wenige Ausnahmen identisch, lediglich die Formulierung und das damit ausgedrückte Kompetenzniveau ändert sich.

Im Folgenden eine exemplarische Darstellung der für die unterschiedlichen Kompetenzniveaus formulierten Aussagen am Beispiel der Kategorie „Allgemeine FDM-Kenntnisse“:

Niveaustufe 1: „Ich weiß, was unter dem Begriff `Forschungsdaten` zu verstehen ist.“

Niveaustufe 2: „Ich kann den Begriff `Forschungsdaten` eigenständig definieren und Beispiele nennen.“

Niveaustufe 3: „Ich kann vermitteln, was unter dem Begriff ‚Forschungsdaten‘ zu verstehen ist.“

Soziodemographischer Abschnitt

Alle drei Fragebögen beinhalten zum Einstieg einen soziodemographischen Teil. Dieser besteht aus Fragen zur institutionellen Verortung, zu einer persönlichen Zuordnung zu einer Gruppe und zur Verortung in ein Fachgebiet. Aufgrund der zielgruppenspezifischen Adressierung richtet sich der soziodemographische Abschnitt vordergründig an Personen, die an Hochschulen, außeruniversitären Forschungseinrichtungen, IT- / FDM-Serviceeinrichtungen oder GLAM-Institutionen beschäftigt sind. Der Fokus der Umfrage lag auf der Erhebung der Selbsteinschätzung der Data-Literacy-Kompetenzen von Personen, die sich den historisch arbeitenden Disziplinen zuordnen. Um hier für die spätere Datenauswertung möglichst mit standardisierten Angaben arbeiten zu können und den meisten Proband:innen ein bekanntes Vokabular zur Verfügung zu stellen, wurde die DFG-Fachsystematik als Grundlage ausgewählt und die Fächer mit historischem Bezug in eine Auswahlliste übernommen. Wegen der hohen Relevanz für die GLAM-Zielgruppe wurden zusätzlich die Disziplin „Informationswissenschaft, Bibliotheks- und Archivwissenschaft“ ergänzt, weil es kein Äquivalent in der verwendeten Systematik gab. Darüber hinaus wurde für GLAM-Mitarbeitende und Data Stewards / FDM-Mitarbeiter:innen / Datenkurator:innen ein Freitextfeld angeboten, da in diesen Bereichen oftmals eine genaue Fachzuordnung nicht möglich ist und sich diese Gruppe in der Regel mehreren Disziplinen zuordnen können. Für die korrekte Zuordnung der Befragten hinsichtlich ihrer Niveaustufe im Fragebogen erhielten Postdocs, Data Stewards / FDM-Mitarbeiter:innen / Datenkurator:innen sowie GLAM-Mitarbeitende die zusätzliche Frage, ob Lehre zu ihrem Aufgabenprofil gehören.

Die Fragebogentemplates

Soziodemografische Fragen

Ich bin tätig in folgender Einrichtung: (Einfachauswahl)

Bitte ordnen Sie sich nur einer Einrichtung/einer Gruppe zu. Falls Sie in mehreren Einrichtungen tätig sind, wählen Sie die Einrichtung mit dem größeren Stellenanteil.

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Universität | <input type="checkbox"/> Archiv |
| <input type="checkbox"/> Hochschule für angewandte Wissenschaften | <input type="checkbox"/> Bibliothek |
| <input type="checkbox"/> außeruniversitäre Forschungseinrichtung | <input type="checkbox"/> Museum |
| <input type="checkbox"/> IT- / FDM-Serviceeinrichtung | <input type="checkbox"/> Schule |
| | <input type="checkbox"/> Sonstiges: _____ |

Ich ordne mich folgender Gruppe zu: (Einfachauswahl)

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Studierende (BA) | <input type="checkbox"/> Data Steward / FDM-Mitarbeiter*in / Datenkurator*in |
| <input type="checkbox"/> Studierende (MA) | <input type="checkbox"/> GLAM-Mitarbeiter*in |
| <input type="checkbox"/> Promovierende | <input type="checkbox"/> Lehrer*in |
| <input type="checkbox"/> Postdoc | <input type="checkbox"/> Lehramtsreferendar*in |
| <input type="checkbox"/> Professor*in | |

Im folgenden Fachgebiet bin ich tätig: (Mehrfachauswahl)

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Alte Kulturen | <input type="checkbox"/> Ethnologie und Europäische Ethnologie |
| <input type="checkbox"/> Ur- und Frühgeschichte | <input type="checkbox"/> Asienbezogene Wissenschaften |
| <input type="checkbox"/> Klassische Philologie | <input type="checkbox"/> Afrika-, Amerika- und Ozeanienbezogene Wissenschaft |
| <input type="checkbox"/> Alte Geschichte | <input type="checkbox"/> Islamwissenschaften, Arabistik, Semitistik |
| <input type="checkbox"/> Klassische Archäologie | <input type="checkbox"/> Religionswissenschaft und Judaistik |
| <input type="checkbox"/> Ägyptische und Vorderasiatische Altertumswissenschaften | <input type="checkbox"/> Theologie |
| <input type="checkbox"/> Geschichtswissenschaften | <input type="checkbox"/> Evangelische Theologie |
| <input type="checkbox"/> Mittelalterliche Geschichte | <input type="checkbox"/> Katholische Theologie |
| <input type="checkbox"/> Frühneuzeitliche Geschichte | <input type="checkbox"/> Philosophie |
| <input type="checkbox"/> Neuere und Neueste Geschichte (einschließlich Europäische Geschichte der Neuzeit und Außereuropäische Geschichte) | <input type="checkbox"/> Geschichte der Philosophie |
| <input type="checkbox"/> Wissenschaftsgeschichte | <input type="checkbox"/> Wirtschaftswissenschaften |
| <input type="checkbox"/> Kunst-, Musik-, Theater- und Medienwissenschaften | <input type="checkbox"/> Wirtschafts- und Sozialgeschichte |
| <input type="checkbox"/> Kunstgeschichte | <input type="checkbox"/> Rechtswissenschaften / Rechtsgeschichte |
| <input type="checkbox"/> Sprachwissenschaften | <input type="checkbox"/> Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung |
| <input type="checkbox"/> Historische Linguistik | <input type="checkbox"/> Informationswissenschaft, Bibliotheks- und Archivwissenschaft (Ergänzung) |
| <input type="checkbox"/> Sozial- und Kulturanthropologie, Außereuropäische Kulturen, Judaistik und Religionswissenschaft | <input type="checkbox"/> Andere (Auswahloption nur für die Statusgruppen GLAM- und FDM-Mitarbeiter:innen) |
| <input type="checkbox"/> Literaturwissenschaft | |

Allgemeine Einschätzung

Ich fühle mich inhaltlich hinreichend sicher im Themenfeld Datenkompetenzen und Forschungsdatenmanagement in meinem Tätigkeitsbereich.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fragebogen Niveau „Wissen“

Allgemeine FDM-Kenntnisse

Ich weiß, was unter dem Begriff „Forschungsdaten“ zu verstehen ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne den Begriff „Forschungsdatenmanagement“.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die verschiedenen Stationen in einem „Forschungsdatenlebenszyklus“ kenne ich.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was ein „Datenmanagementplan“ ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was unter dem Begriff „Metadaten“ zu verstehen ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Das Konzept „Open Science“ ist mir bekannt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne den Unterschied zwischen den Prinzipien „Open“ und „FAIR“.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenerschließung

Mir ist der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Daten bekannt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne unterschiedliche Plattformen zur Datenrecherche in meinem Fachgebiet.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Recherchewerkzeuge und -strategien sind mir bekannt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mir sind Strategien zur Fehlervermeidung beim Umgang mit Daten bekannt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenorganisation

Ich kenne Strategien, um Daten zu ordnen und zu strukturieren.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne (fachspezifische) Forschungssoftware (z.B. Analysewerkzeuge, Datenmanagementsysteme, Visualisierungstools).

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenevaluation

Mir sind digitale fachspezifische Forschungsmethoden bekannt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne unterschiedliche Visualisierungsarten.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden digital gestützten Analysemethoden benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Strukturanalyse | <input type="checkbox"/> Simulation |
| <input type="checkbox"/> Räumliche Analyse | <input type="checkbox"/> Diskursanalyse |
| <input type="checkbox"/> Analyse von Relationen | <input type="checkbox"/> Topic modeling |
| <input type="checkbox"/> Netzwerkanalyse | <input type="checkbox"/> Distant reading |
| <input type="checkbox"/> Inhaltsanalyse | <input type="checkbox"/> Natural Language Processing |
| <input type="checkbox"/> Stilistische Analyse | <input type="checkbox"/> Photogrammetrie |
| <input type="checkbox"/> Statistik | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Datenaufbereitung

Ich weiß, was unter dem Begriff „Datendokumentation“ zu verstehen ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Den Begriff „Multimodalität“ im Kontext von Daten kenne ich.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne Werkzeuge und Methoden zur Datendokumentation.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was eine Ontologie ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne Metadatenstandards für mein Fachgebiet.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Metadatenstandards benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TEI (Texte) | <input type="checkbox"/> CMIF (Briefe) |
| <input type="checkbox"/> CEI (Urkunden) | <input type="checkbox"/> METS/MODS, DC (bibliographische Informationen) |
| <input type="checkbox"/> EAD (Archivdaten) | <input type="checkbox"/> CIDOC CRM (Kulturgüter und Museumsdokumentation) |
| <input type="checkbox"/> DDI (Interviews) | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |
| <input type="checkbox"/> IIF (Bild-, Audio-, Videomaterial) | |

Zu folgenden Methoden zur Aufbereitung von Daten benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Transkription | <input type="checkbox"/> PoS-Tagging (grammatische Annotation) |
| <input type="checkbox"/> Annotation | <input type="checkbox"/> Graphentechnologie |
| <input type="checkbox"/> Automatische Texterkennung (OCR, HTR) | <input type="checkbox"/> Literaturverwaltung |
| <input type="checkbox"/> Linked Open Data | <input type="checkbox"/> Textmining |
| <input type="checkbox"/> Datenbereinigung/-konsolidierung | <input type="checkbox"/> Datenmodellierung |
| <input type="checkbox"/> Named entity recognition | <input type="checkbox"/> Visualisierungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Lemmatisierung | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Datenqualität

Kriterien zur Bewertung von Datenqualität kenne ich.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann Qualitätsmängel in Daten erkennen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenkonvertierung

Die Begriffe Datentyp/-format und Dateityp/-format kenne ich.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was Datenkonvertierung bedeutet.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmierung

Ich weiß, was unter algorithmischem Denken verstanden wird.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann einen einfachen Programmcode in einer mir bekannten Programmiersprache nachvollziehen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Programmiersprachen benötige ich mehr Informationen:

- Python
- Java
- PHP
- R
- Sonstige _____

Recht

Ich kenne fachspezifische rechtliche Aspekte, die in meinem Fachgebiet zu berücksichtigen sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne den Begriff Anonymisierung im Hinblick auf Daten.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne den Begriff Pseudonymisierung im Hinblick auf Daten.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was eine Informierte Einwilligung ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was verschlüsselte Daten sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden ethischen und rechtlichen Aspekten benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Datenschutz | <input type="checkbox"/> Archivrecht |
| <input type="checkbox"/> Lizenzrecht | <input type="checkbox"/> Urheberrecht |
| <input type="checkbox"/> Datensicherheit | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsrecht |
| <input type="checkbox"/> Zugriffsschutz und -rechte | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Ethik**Ich kenne die Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis.**

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was unter dem Begriff „Datenethik“ zu verstehen ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne das Akronym CARE.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Speicherung**Ich weiß, was man unter „Speichersystemen“ im Allgemeinen versteht.**

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was Grundprinzipien der Datensicherung sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was ein Versionierungstool ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was der Unterschied zwischen Speicherung und Langzeitarchivierung ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich weiß, was ein Datenbanksystem ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Publikation

Ich weiß, was unter Datenpublikation zu verstehen ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne fachspezifische Datenpublikationsorgane.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datennachnutzung

Über die Nachnutzbarkeit von Daten und Datenformaten mache ich mir während des Forschungsprozesses Gedanken.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne das Akronym FAIR.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mir sind Methoden und Strategien bekannt, um Daten nachnutzbar(er) zu machen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Aspekten der Nachnutzung benötige ich mehr Informationen:

- Versionierung
- Metadatenstandards
- Interoperabilitätsstandards
- Persistente Identifikatoren
- Sonstige: _____

Software/Tools

Zu folgender Software / folgenden Tools benötige ich mehr Informationen:

- _____
- _____
- _____

□ _____

Fragebogen Niveau „Anwenden“

Allgemeine FDM-Kenntnisse

Ich kann den Begriff „Forschungsdaten“ eigenständig definieren und Beispiele nennen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich bin mit dem Begriff „Forschungsdatenmanagement“ vertraut und kann Aspekte dessen benennen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die verschiedenen Stationen in einem „Forschungsdatenlebenszyklus“ kann ich benennen und auf meine eigene Forschung übertragen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Einen „Datenmanagementplan“ habe ich (mit Hilfe) bereits angefertigt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe bereits eigenständig Metadaten erstellt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann das Konzept „Open Science“ anhand meiner Daten wiedergeben.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Was der Unterschied zwischen den Prinzipien „Open“ und „FAIR“ ist, kann ich anhand von Beispieldaten aufzeigen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenerschließung

Die Unterschiede zwischen qualitativen und quantitativen Daten sowie die unterschiedliche methodische Verarbeitungsweise sind mir bekannt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bei der Datenrecherche nutze ich unterschiedliche fachspezifische Plattformen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich wende spezielle Recherchewerkzeuge und -strategien an.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich nutze aktiv Strategien zur Fehlervermeidung beim Umgang mit Daten.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenorganisation

Ich verfolge Strategien, um meine Daten zu ordnen und zu strukturieren.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich wende (fachspezifische) Forschungssoftware (z.B. Analysewerkzeuge, Datenmanagementsysteme, Visualisierungstools) aktiv an.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenevaluation

Ich integriere digitale fachspezifische Forschungsmethoden in meine Arbeit.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich nutze aktiv unterschiedliche Visualisierungsarten und kenne die Vor- und Nachteile dieser.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden digital gestützten Analysemethoden benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Strukturanalyse | <input type="checkbox"/> Simulation |
| <input type="checkbox"/> Räumliche Analyse | <input type="checkbox"/> Diskursanalyse |
| <input type="checkbox"/> Analyse von Relationen | <input type="checkbox"/> Topic modeling |
| <input type="checkbox"/> Netzwerkanalyse | <input type="checkbox"/> Distant reading |
| <input type="checkbox"/> Inhaltsanalyse | <input type="checkbox"/> Natural Language Processing |
| <input type="checkbox"/> Stilistische Analyse | <input type="checkbox"/> Photogrammetrie |
| <input type="checkbox"/> Statistik | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Datenaufbereitung

Die Inhalte und Aspekte einer Datendokumentation kann ich benennen und umsetzen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Mir ist die Multimodalität von Daten bewusst und somit auch die unterschiedlichen Aufbereitungsmethoden.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich wende Werkzeuge und Methoden zur Datendokumentation an.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe bereits mit fachspezifischen Ontologien gearbeitet.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich achte bei der Erstellung und Bereitstellung von Metadaten auf Metadatenstandards für mein Fachgebiet.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Metadatenstandards benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TEI (Texte) | <input type="checkbox"/> CMIF (Briefe) |
| <input type="checkbox"/> CEI (Urkunden) | <input type="checkbox"/> METS/MODS, DC (bibliographische Informationen) |
| <input type="checkbox"/> EAD (Archivdaten) | <input type="checkbox"/> CIDOC CRM (Kulturgüter und Museumsdokumentation) |
| <input type="checkbox"/> DDI (Interviews) | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |
| <input type="checkbox"/> IIF (Bild-, Audio-, Videomaterial) | |

Zu folgenden Methoden zur Aufbereitung von Daten benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Transkription | <input type="checkbox"/> PoS-Tagging (grammatische Annotation) |
| <input type="checkbox"/> Annotation | <input type="checkbox"/> Graphentechnologie |
| <input type="checkbox"/> Automatische Texterkennung (OCR, HTR) | <input type="checkbox"/> Literaturverwaltung |
| <input type="checkbox"/> Linked Open Data | <input type="checkbox"/> Textmining |
| <input type="checkbox"/> Datenbereinigung/-konsolidierung | <input type="checkbox"/> Datenmodellierung |
| <input type="checkbox"/> Named entity recognition | <input type="checkbox"/> Visualisierungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Lemmatisierung | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Datenqualität

Ich kann die Qualität von Daten durch Bewertungskriterien beurteilen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Qualitätsmängel können in meinen eigenen Daten von mir identifiziert und korrigiert werden.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenkonvertierung

Ich kann die Begriffe Datentyp/-format und Dateityp/-format sicher voneinander abgrenzen und anhand von Beispielen erklären.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann Daten von einem Format in ein anderes konvertieren.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmierung

Ich setze in meiner Arbeit Methoden ein, die algorithmisches Denken voraussetzen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann einen (einfachen) Programmcode in einer mir bekannten Programmiersprache schreiben.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Programmiersprachen benötige ich mehr Informationen:

- Python
- Java
- PHP
- R
- Sonstige _____

Recht

Die fachspezifischen rechtlichen Aspekte beachte ich während meiner Arbeit.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe bereits Daten anonymisiert.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe bereits Daten pseudonymisiert.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe schon einmal eine Informierte Einwilligung eigenständig entworfen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich habe bereits Daten verschlüsselt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden ethischen und rechtlichen Aspekten benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Datenschutz | <input type="checkbox"/> Archivrecht |
| <input type="checkbox"/> Lizenzrecht | <input type="checkbox"/> Urheberrecht |
| <input type="checkbox"/> Datensicherheit | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsrecht |
| <input type="checkbox"/> Zugriffsschutz und -rechte | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Ethik

Ich befolge die Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Einhaltung datenethischer Grundsätze ist in meiner eigenen Forschungspraxis ein fester Bestandteil.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die CARE-Prinzipien integriere ich in meine Arbeit.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Speicherung

Ich verwende ein Speichersystem für meine Daten.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Die Grundprinzipien der Datensicherung integriere ich in meine Arbeit mit Daten.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich integriere Versionierungstools in meine Arbeit.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann die Begriffe Speicherung und Langzeitarchivierung sicher voneinander abgrenzen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kenne fachspezifische Datenbanksysteme und kann deren Funktionalität nutzen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Publikation

Ich weiß, wie man Daten publiziert.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich nutze fachspezifische Publikationsorgane.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datennachnutzung

Ich weiß, welche Daten und Datenformate ich verwenden muss, um (meine) Daten nachnutzbar(er) zu machen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich achte darauf, die FAIR-Prinzipien im Hinblick auf meine Daten einzuhalten.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich wende spezifische Methoden und Strategien an, um meine Daten nachnutzbar(er) zu machen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Aspekten der Nachnutzung benötige ich mehr Informationen:

- Versionierung
- Metadatenstandards
- Interoperabilitätsstandards
- Persistente Identifikatoren
- Sonstige _____

Software/Tools

Zu folgender Software / folgenden Tools benötige ich mehr Informationen:

- _____
- _____
- _____

Fragebogen Niveau „Vermitteln“

Didaktik

Ich fühle mich hinreichend sicher in der Anwendung didaktischer Methoden zur Vermittlung von Datenkompetenzen und Forschungsdatenmanagement in meiner Lehrtätigkeit.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie didaktische Methoden eingesetzt werden, um Daten- und Forschungsdatenmanagement-Kompetenzen zu vermitteln.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Allgemeine FDM-Kenntnisse

Ich kann vermitteln, was unter dem Begriff „Forschungsdaten“ zu verstehen ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was Inhalte und Aspekte des „Forschungsdatenmanagements“ sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was die verschiedenen Stationen eines „Forschungsdaten-lebenszyklus“ sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was Inhalte und Aspekte eines „Datenmanagementplans“ sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was Metadaten sind und welche Funktionen sie erfüllen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was man im Allgemeinen unter dem Konzept „Open Science“ versteht.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was der Unterschied zwischen den Prinzipien „Open“ und „FAIR“ ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenerschließung

Ich kann vermitteln, worin der Unterschied zwischen qualitativen und quantitativen Daten liegt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welche Plattformen es zur Datenrecherche in meinem Fachgebiet gibt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welchen Nutzen der Einsatz von Recherchewerkzeugen und -strategien hat.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welche Strategien es zur Fehlervermeidung beim Umgang mit Daten gibt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenorganisation

Ich kann vermitteln, welche Strategien es gibt, um Daten zu ordnen und zu strukturieren.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welchen Nutzen (fachspezifische) Forschungssoftware (z. B. Analysewerkzeuge, Datenmanagementsysteme, Versionierungstools) hat.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	○	◐	◑	◒	●
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenevaluation

Ich kann vermitteln, was der Nutzen von digitalen fachspezifischen Forschungsmethoden ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	○	◐	◑	◒	●
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was die Vor- und Nachteile von unterschiedlichen Visualisierungsarten sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	○	◐	◑	◒	●
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden digital gestützten Analysemethoden benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Strukturanalyse | <input type="checkbox"/> Simulation |
| <input type="checkbox"/> Räumliche Analyse | <input type="checkbox"/> Diskursanalyse |
| <input type="checkbox"/> Analyse von Relationen | <input type="checkbox"/> Topic modeling |
| <input type="checkbox"/> Netzwerkanalyse | <input type="checkbox"/> Distant reading |
| <input type="checkbox"/> Inhaltsanalyse | <input type="checkbox"/> Natural Language Processing |
| <input type="checkbox"/> Stilistische Analyse | <input type="checkbox"/> Photogrammetrie |
| <input type="checkbox"/> Statistik | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Datenaufbereitung

Ich kann vermitteln, was die Inhalte und Aspekte einer „Datendokumentation“ sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?	○	◐	◑	◒	●
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was der Begriff „Multimodalität“ im Kontext von Daten bedeutet.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welche Werkzeuge und Methoden es zur Datendokumentation gibt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie eine Ontologie aufgebaut ist und genutzt wird.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welche Metadatenstandards für mein Fachgebiet relevant sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Metadatenstandards benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> TEI (Texte) | <input type="checkbox"/> CMIF (Briefe) |
| <input type="checkbox"/> CEI (Urkunden) | <input type="checkbox"/> METS/MODS, DC (bibliographische Informationen) |
| <input type="checkbox"/> EAD (Archivdaten) | <input type="checkbox"/> CIDOC CRM (Kulturgüter und Museumsdokumentation) |
| <input type="checkbox"/> DDI (Interviews) | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |
| <input type="checkbox"/> IIF (Bild-, Audio-, Videomaterial) | |

Zu folgenden Methoden zur Aufbereitung von Daten benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Transkription | <input type="checkbox"/> PoS-Tagging (grammatische Annotation) |
| <input type="checkbox"/> Annotation | <input type="checkbox"/> Graphentechnologie |
| <input type="checkbox"/> Automatische Texterkennung (OCR, HTR) | <input type="checkbox"/> Literaturverwaltung |
| <input type="checkbox"/> Linked Open Data | <input type="checkbox"/> Textmining |
| <input type="checkbox"/> Datenbereinigung/-konsolidierung | <input type="checkbox"/> Datenmodellierung |
| <input type="checkbox"/> Named entity recognition | <input type="checkbox"/> Visualisierungsverfahren |
| <input type="checkbox"/> Lemmatisierung | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Datenqualität

Ich kann vermitteln, welchen Nutzen Kriterien zur Bewertung von Datenqualität haben.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie man Qualitätsmängel in Daten erkennt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datenkonvertierung

Ich kann vermitteln, wo genau die Unterschiede zwischen Datentyp/-format und Dateityp/-format liegen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welche Aspekte der Begriff „Datenkonvertierung“ umfasst.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Programmierung

Ich kann vermitteln, bei welchen Methoden und Techniken algorithmisches Denken in meinem Fach relevant ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie man einen einfachen Programmcode in einer ausgewählten Programmiersprache schreibt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Programmiersprachen benötige ich mehr Informationen:

- Python
- Java
- PHP
- R
- Sonstige _____

Recht

Ich kann vermitteln, welche fachspezifischen rechtlichen Aspekte für mein Fachgebiet zu berücksichtigen sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie man Daten anonymisiert.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie man Daten pseudonymisiert.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie man eine Informierte Einwilligung erstellt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie man Daten verschlüsselt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden ethischen und rechtlichen Aspekten benötige ich mehr Informationen:

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Datenschutz | <input type="checkbox"/> Archivrecht |
| <input type="checkbox"/> Lizenzrecht | <input type="checkbox"/> Urheberrecht |
| <input type="checkbox"/> Datensicherheit | <input type="checkbox"/> Persönlichkeitsrecht |
| <input type="checkbox"/> Zugriffsschutz und -rechte | <input type="checkbox"/> Sonstige _____ |

Ethik

Ich kann vermitteln, was die Leitlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis zum Forschungsdatenmanagement beinhalten.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welche Inhalte und Aspekte unter dem Begriff „Datenethik“ gefasst werden.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wofür das Akronym CARE steht.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Speicherung

Ich kann vermitteln, was Speichersysteme sind und welchen Nutzen sie haben.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was Grundprinzipien der Datensicherung sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie Versionierungstools verwendet werden und welchen Nutzen sie haben.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was der Unterschied zwischen Speicherung und Langzeitarchivierung ist.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie Datenbanksysteme aufgebaut sind und welchen fachspezifischen Nutzen sie erfüllen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Publikation

Ich kann vermitteln, was Inhalte und Nutzen einer Datenpublikation sind.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, welche fachspezifischen Datenpublikationsorgane es gibt.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Datennachnutzung

Ich kann vermitteln, welche Daten und Datenformate verwendet werden sollten, um Daten nachnutzbar(er) zu machen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, was hinter dem Akronym FAIR steht.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich kann vermitteln, wie man Methoden und Strategien anwendet, um Daten nachnutzbar(er) zu machen.

nicht beurteilbar	trifft überhaupt nicht zu	trifft überwiegend nicht zu	trifft teils-teils zu	trifft überwiegend zu	trifft völlig zu
?					
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Zu folgenden Aspekten der Nachnutzung benötige ich mehr Informationen:

- Versionierung
- Metadatenstandards
- Interoperabilitätsstandards
- Persistente Identifikatoren
- Sonstige _____

Software/Tools

Zu folgender Software / folgenden Tools benötige ich mehr Informationen:

- _____
- _____
- _____

Vermittlung und Information

Diese beiden Fragen wurden in allen drei Niveaustufen gestellt.

**Über welche Formate möchte ich mich zu Datenkompetenz und Forschungsdatenmanagement weiterbilden:
(Mehrfachauswahl)**

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Video-Tutorial | <input type="checkbox"/> OER (E-Learning) |
| <input type="checkbox"/> Beratung online | <input type="checkbox"/> Integriert ins Studium |
| <input type="checkbox"/> Beratung persönlich | <input type="checkbox"/> Zusatzzertifikatskurs |
| <input type="checkbox"/> Workshop online | <input type="checkbox"/> Sonstige: _____ |
| <input type="checkbox"/> Workshop präsenz | |

Ich erachte folgende weitere Themen als relevant, die im Fragebogen nicht vorgekommen sind:

Literaturverzeichnis

- Lemaire, Marina, Lea Gerhards, Stefan Kellendonk, Katarina Blask und André Förster. 2020. *Das DIAMANT-Modell 2.0. Modellierung des FDM-Referenzprozesses und Empfehlungen für die Implementierung einer institutionellen FDM-Servicelandschaft.* eSciences Working Papers 05. Trier. <https://doi.org/10.25353/ubtr-xxxx-f5d2-fffb>.
- Paulmann, Johannes, John Carter Wood, Klaus Ceynowa, Fabian Cremer, Silvia Daniel, Daniel Fähle, Barbara Fichtl, u. a. 2022. *NFDI4Memory. Consortium for the historically oriented humanities. Proposal for the National Research Data Infrastructure (NFDI).* Mainz: Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7428489>.
- Petersen, Britta, Claudia Engelhardt, Tanja Hörner, Juliane Jacob, Tatiana Kvetnaya, Andreas Mühlichen, Hermann Schranzhofer, u. a. 2023. Lernzielmatrix zum Themenbereich Forschungsdatenmanagement (FDM) für die Zielgruppen Studierende, PhDs und Data Stewards. doi:10.5281/ZENODO.8010617, <https://doi.org/10.5281/zenodo.8010617>.
- Schöch, Christof, Jody Perkins und Luise Borek. 2015. TaDiRAH: Release version 0.5.3. Zenodo. doi:10.5281/ZENODO.32492, <https://doi.org/10.5281/zenodo.32492>.

Anhänge

- XML-Datei des Fragebogens aus SociSurvey
Das Umfragedesign wurde im späteren Verlauf in das Online-Fragebogentool SoSciSurvey übertragen. Die beigefügte XML-Datei ermöglicht einen einfachen Import des Fragebogens in SoSciSurvey. Verwendet wurde die Version 3.5.00.
https://zenodo.org/api/records/15373469/draft/files/4M-WPS-DL-01_Umfragedesign_TA_DL-24-12-09_Version_1.2.xml/content
- Fragebogen in RTF-Format
https://zenodo.org/api/records/15373469/draft/files/4M-WPS-DL-01_Umfragedesign_TA_DL-24-12-09_Version_1.2.rtf/content
- Fragebogen in DOCX-Format
https://zenodo.org/api/records/15373469/draft/files/4M-WPS-DL-01_Umfragedesign_TA_DL-24-12-09_Version_1.2.docx/content